

Avem de-a face cu un ghid de bună supraviețuire care ar trebui să fie făcut cadou atât nefericiților pe cale de a fi imbarcați într-o aventură nedorită și, cel mai probabil, profund neplăcută, cât și medicilor care poate au prea rar răgazul de a privi de la distanță ce se întâmplă bolnavilor care le devin pacienți. Camaraderia dintre pacienți, traficul de recenzii informale privind paznicii, asistentele, medicii sau cantinele disponibile, soluțiile și improvizațiile care cârlesc un sistem permanent în avarie sunt descrise cu umor și empatie, rămânând memorabile precum numele și sloganul cantinei din curtea spitalului Fundeni („La cantina fără sare / Noi servim oameni, nu mâncare”).

Se vorbește inevitabil și despre moarte, dar aș dori să mă opresc înainte de acest subiect cu una dintre ultimele autocaracterizări din carte:

„[...] îmi dau seama că mi-a plăcut întodeauna să vorbesc cu oamenii.”

Vintilă Mihăilescu a fost un om mult iubit și care a format o școală datorită felului său de a fi. Este o mare pierdere dispariția lui prea grăbită nu doar pentru toți cei care i-au fost alături, ci și pentru cei care nu au avut ocazia să-i cunoască îndeaproape gândurile. Prin acestea, așa cum spera și el, va continua să fie printre noi atât timp cât vom mai vorbi despre el.

dr. Liviu Ovidiu Pop

Cercetător științific la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

„MARTOR. Revistă de antropologie a Muzeului Țăranului Român”, nr. 24/2019, *Politics of Memory: the Collecting, Storage, Ownership and Selective Disclosure of Archival Material* [Politici ale memoriei: colecționare, depozitare, proprietate și dezvăluire selectivă a materialelor de arhivă]. Coordonatori: Corina Iosif, Bogdan Iancu, Iris Șerban.

Motivele pentru care joncțiunea dintre arhivă și memorie devine temă de actualitate a unei reviste de antropologie nu se cer explicate. Michel Foucault (1969), Pierre Nora (1984, 1985, 1986), Jacques Derrida (1995), au deschis deja, din a doua jumătate a secolului trecut, o nouă etapă în construcția filosofică dar și social-politică a memoriei arhivate, a procesului de arhivare ca fapt de memorie. Că este vorba de ipostazierea instituțională a arhivei ca loc de memorie al societății moderne și/sau contemporane (Nora), că este vorba despre procesul de arhivare ca dimensiune a memoriei moderne, este evidentă importanța pe care o are astăzi autoritatea crescândă a arhivei ca păstratoare a memoriei recente. Arhiva a devenit, se poate spune, autoritatea supremă a memoriei istorice dar și a celei colective (Halbwachs, 1950).

Numărul 24 al revistei Martor este dedicat exact acestei problematici. Revista găzduiește, în conformitate cu structura ei, cea cu care ne-am obișnuit, o secțiune de studii,

una de muzeologie și proiecte artistice, o secțiune dedicată interviurilor, dialogurilor și notelor de teren, și, în sfârșit, una finală, ca de obicei rezervată recenziilor. Interesul coordonatorilor acestui număr s-a concentrat mai ales asupra acelor fenomene și practici ale arhivării ce s-au impus în țări ce au avut experiența comunismului. În centrul lor se află „disconfortul metodologic” (p. 7), așa cum îl numesc coordonatorii volumului în textul introductiv, pe care cercetătorii de astăzi îl resimt în relația cu arhiva și cu procesele arhivării, disconfort ce exprimă implicațiile politice, etice, morale, dar și de jocuri de putere, pe care recursul la memoria arhivată (deci la cea devenită istorie) le poate avea.

Primul grupaj de texte, cel care deschide secțiunea de studii și, implicit volumul, sub titlul, *In the Beginning Was the Archive: Storing as Production of Memory*, (La început a fost arhiva: stocarea ca producție de memorie) pune în explicit finalitățile metodologice ale acestui volum. Cele trei studii care formează capitolul sondează din perspective diferite, dar mai ales printr-o abordare istorică, resursele filosofico-istorice ale arhivei. Accentul este pus pe arhiva de imagine, aceasta fiind una dintre cele mai recente forme de arhivare. Al doilea grupaj de studii, *Archives: the Purposes of Remembering, the Purposes of Forgetting* (Arhive: mize ale memoriei mize ale uitării) abordează problema proceselor de construire ale memoriei arhivate, cele ale joncțiunii dintre arhivarea digitală și producția de cunoaștere mai ales cu aplicabilitate în reprezentarea vizuală. Arhivele instituționale (cum este cea a Institutului de Folclor din Tirana) cele care își găsesc cu greu o formă instituțională de existență (arhive conținând corespondență privată sau înregistrări scrise ale emigrării, consemnări de factură diversă și eterogenă ce au în comun tema sau autorul lor) exemplifică și pun în discuție probleme ca păstrarea, conservarea sau reinterogarea memoriei ca sursă de istorie. A treia secțiune, *People and the Never Ending Archive* (Oameni și arhiva fără sfârșit) deschide o discuție interesantă despre limitele arhivării și despre granițele arhivei ca loc de memorie, granițe ce pot deveni difuze și dificil de definit. Textele reunite de această secțiune pun în lumină relația dintre individ și arhivă ca spațiu de negociere, pe de-o parte a pasajului memoriei individuale către istorie, iar pe de altă parte a construirii memoriei arhivate (formale) pornind de la memoria individuală. Așa cum menționează de altfel coordonatorii acestui număr în introducerea lui „la interfața dintre experiența individual-umană și artă sau prin reinterpretarea felului în care înțelegem stocarea și organizarea obiectelor în curs de arhivare, procesul de arhivare se flexibilizează și transgresează utilitatea sa istorică devenind o practică socio-culturală multivalentă a erei moderne” (p. 10).

A patra secțiune a volumului, *The Archive as Artistic Language* (Arhiva ca limbaj artistic) este cea care oferă, prin proiectul ei, oportunitatea întâlnirii dintre proiecte artistice și demersul antropologic. Această secțiune dă, în prezentul număr al revistei Martor, ocazia unui dialog între două lucrări artistice, fiecare dintre ele fiind construite ca o articulare dintre imagine artistică și text teoretic. Acest dialog deschide o discuție (ce repercutează mult mai amplu decât limitele unui simplu experiment) despre relația, destul de frecvent exploatată în ultima vreme, dintre artă și document. Pentru a rezuma, recurg din nou la discursul introductiv al volumului în care această secțiune este descrisă ca „o prezentare în formă artistic-vizuală dar și narativă, a conceptului de arhivă” (p. 10).

A cincea secțiune a volumului este dedicată notelor de teren, interviurilor, dialogurilor. Aici se intitulează *Fieldnotes an Dialogues* (Note de teren și Dialoguri) și

reunește un interviu ce are ca subiect viața documentelor păstrate (sau abandonate) în Arhivele Naționale de Film Sahia și un text ce contrapunctează problematica primului, punând în discuție o arhivă în pragul abandonului, cea de fotografii a Fabricii de Mobilă din Iași. Ambele texte, în fapt studii de caz, vorbesc despre abandonul arhivei, mai precis al memoriei și despre cauzele (politice, sociologie, sau cultural-istorice) care generează acest fel de abandon.

Dar tocmai datorită perspectivelor diverse din care numărul 24 al revistei Martor abordează problema procesului de arhivare ca fenomen al societăților contemporane, sunt evidențiate formele hibride ce caracterizează astăzi acest fenomen, forme datorate nu numai contextului tehnologic, dar inevitabil și celui politic sau economic cu toate implicațiile etico-juridice care rezultă de aici.

Volumul se încheie cu trei recenzii, prima dedicată unei colecții de CD-uri ce valorifică documente inedite (documentare, filme utilitare din perioada 1960–1980) aflate în Arhivele Sahia, celelalte două atrăgând atenția asupra două cărți dedicate unor colecții de obiecte integrate unor arhive) contextualizează mai larg tematica revistei: una semnată de Inge Daniels, *What are Exhibitions for? An Anthropological Approach* (2019), iar cealaltă de Alexandra Urdea *From Storeroom to Stage: Romanian Attire and the Politics of Folklore* (2018).

conf. dr. Komáromi Tünde
Universitatea Károli Gáspár, Institutul pentru Studii Sociale
și Științele Comunicării, Budapesta,

Sándor Varga, *Two Traditional Central Transylvanian Dances and Their Economic and Cultural/Political Background*, in “Acta Ethnographica Hungarica” vol. 65, issue 1, 2020, p. 39–64.

There have been numerous debates over time as to the origin of the names of some dance types, in the Romanian and foreign scientific communities. It is well known that over the centuries, the Romanians and the minorities of several ethnicities lived together in a beneficial symbiosis in Transylvania. Some traditions and customs were adopted by both sides and finished to be considered as ‘local’, having a direct influence upon socialising. The names of these cultural elements and many words from the current vocabulary were borrowed and lent at the same time by the Romanians and the minorities, thus resulting in a new vocabulary. The people took over and used these words with the desire of having an interethnic communication, and being ‘closer to the soul’.

Starting from this hypothesis, we read *Two Traditional Central Transylvanian Dances and Their Economic and Cultural/Political Background*, written by Sándor Varga, researcher of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology in Szeged. The author refers to two forms of kinetic expressions named ‘Haidău’ – ‘Hajdútánc’ and ‘Tárnăveana’ – ‘Korcsos’. The two dances have been and still are danced in the Plain of